

MADANIY BOYLIKLARNI NOQONUNIY AYLANISHINI OLDINI OLISHDA JAVOBGARLIKNI BELGILASH MASALALARI

Ergashev Jahongir Sheraliyevich

*O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida madaniy boyliklarni muhofaza qilish, ularni noqonuniy olib chiqish va kontrabanda holatlariga qarshi kurashishda bojxona organlarining o'rnini hamda milliy qonunchilikdagi mavjud muammolar tahlil qilingan. Shuningdek, xorijiy davlatlarning jinoyat va ma'muriy qonunchilik tajribalari o'rganilib, milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: madaniy boyliklar, kontrabanda, bojxona nazorati, madaniy meros, qalbakilashtirish, vaqtincha olib chiqish sertifikatini, ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik, qonunchilik takomillashuvi, bojxona postlari, ekspertiza.

Mamlakatimizda olib borilayotgan tub islohotlar natijasida xalqaro munosabatlarda faol qatnashayotganligi hamda dunyoning rivojlangan davlatlari bilan savdo iqtisodiy aloqalarni olib borayotganligi mamlakatning iqtisodiy xavfsizlik darajasini mustahkamlashni talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni qabul qilindi.

Ushbu Farmon bilan "Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish va ularning faoliyatini xalq manfaatlarini, inson qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga yo'naltirish"ni alohida maqsad sifatida belgilab qo'yildi.

Har bir davlat organi o'z vazifalari va funksiyalarini amalga oshirish bilan bir qatorda qonuniylikni ta'minlash, inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, davlat va nodavlat tashkilotlari, mehnat jamoalarining huquq va qonuniy manfaatlarini qo'riqlash, huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurash kabi bir qator huquqni muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni ham amalga oshiradilar. Bu esa, o'z navbatida huquqni muxofaza qiluvchi organlar faoliyati oldida nechog'li dolzarb vazifa ekanligini aks ettiradi.

O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishda bojxona organlarining ham roli yuqori ekanligini inobatga olib, bojxona tartib-taomillarini yanada takomillashtirish hamda rivojlangan xorijiy davlatlarning bojxona sohasi bo'yicha tajribalari faol o'rganilgan holda bojxona tizimini yanada rivojlantirish talab etiladi.

Mavjud ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda davlat muzey-qo'riqxonalari, davlat muzeyi va boshqa obektlardagi madaniy boyliklarning qalbakilashtirilishi, madaniy boyliklarning ommaviy talon-taroj qilinishi hamda davlatimiz chegarasidan ushbu madaniy boyliklarni noqonuniy olib chiqish holatlari ortib bormoqda.

Dunyoda giyohvand moddalar, hayvonlar, qurol-yarog' va radioaktiv moddalarni kontrabanda yo'li bilan noqonuniy aylanishi singari, madaniy boyliklarning kontrabandasi ya'ni, uyushgan jinoiy guruhlar tomonidan (san'at asarlari, qadimiy buyumlar, v.h) noqonuniy aylanishi va yashirin savdosi bilan shug'ullanish holatlari barcha xalqlarni tashvishga solmoqda, ushbu turdagi tovarlarni bojxona chegarasi orqali olib o'tilishini hisobga oladigan bo'lsak, bojxona organlari tomonidan mazkur turdagi tovarlarni va ularning harakatini o'rganishi lozim bo'lgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Dunyo miqyosida tarixiy buyumlar kontrobandasi hali hanuz qurol yaroq va narkotikdan keyingi 3-o'rinda turadi. Dunyo davlatlari bu merosning o'z qo'lidan ketishini oldini olishi har bir millat o'z tarixiga ega bo'lishini hisobga olib kelishuvlar, qonunlar va bu meroslarning muhofazasini ta'minlash choralari doimiy ko'rib borishi kerakligini bildiradi.

O‘rganishlar davomida madaniy, tarixiy, arxeologik qimmatga ega bo‘lgan ashyolar va kolleksiyalarni qalbakilashtirish orqali talon-toroj qilish, ularni bojxona chegarasidan noqonuniy o‘tkazish bilan bog‘liq holatlarning ko‘payganligini, biroq, tarixiy, ilmiy, badiiy yoki boshqa madaniy qimmatga ega bo‘lgan ashyo yoki hujjatlarni qonunga xilof ravishda egallash, O‘zbekiston Respublikasi va xorijiy mamlakatlar xalqlarining badiiy, tarixiy va arxeologik merosi ashyolarini O‘zbekiston Respublikasi hududiga qaytarmaslik, qonunga xilof ravishda moddiy madaniy boyliklarni O‘zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o‘tkazish holatlari bo‘yicha ma‘muriy va jinoyat qonunchiligida alohida normalarning mavjud emasligi, mazkur yo‘nalishda ma‘muriy va jinoyat qonunchiligida javobgarlikni nazarda tutuvchi alohida normalar kiritish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi[2].

Madaniy boyliklarni asrab-avaylash yuzasidan asosiy qomusimiz bo‘lgan, yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XI bobi “Fuqarolarning burchlari” deb nomlangan bo‘lib, mazkur bobning 61-moddasida fuqarolar O‘zbekiston xalqining tarixiy, ma‘naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylashi shartligi belgilangan. Tarixiy, ma‘naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meros davlat tomonidan muhofaza qilinadi deb belgilab qo‘yilgan” [3].

Shu bilan birga 1998-yil 29-avgustdagi “Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to‘g‘risida” gi qonuning 5-moddasida madaniy boyliklarni olib chiqilishi va olib kirilishini davlat tomonidan tartibga solinishida Davlat bojxona qo‘mitasi vakolatli organ sifatida belgilangan[4].

Mamlakatimizda mazkur yo‘nalishni nazarda tutgan O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi “Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 27-maydagi “Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-261-son Qarori[5], O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1999-yil 23-martdagi “O‘zbekiston Respublikasida madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi masalalarini tartibga solish to‘g‘risida” gi 131-son Qarorlar[6] qabul qilingan.

O‘zbekiston Respublikasida madaniy boyliklar muhofazasi бўйича бир қатор ишлар олиб борилаётган бўлсада, маданий бойликларни олиб чиқиши йўналишида бир қатор муаммолар ҳам мавжудлигини кўришимиз мумкин. Яъни, “Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to‘g‘risida”gi Qonunining 8-moddasiga ko‘ra:

- ellik yil muqaddam va undan ham oldinroq yaratilgan madaniy boyliklar;
- davlat tomonidan muhofaza ro‘yxatlari va reyestrlariga kiritilgan madaniy boyliklar;
- muzeylar, axborot-kutubxona muassasalari, arxivlar, idoraviy arxivlar va boshqa saqlash joylarida doimiy saqlanayotgan madaniy boyliklar O‘zbekiston Respublikasidan olib chiqilishi

ta‘qiqlanganligi belgilab qo‘yilgan. Shuningdek, qonunchilikka asosan 50 yil va undan oldinroq yaratilgan buyumlar olib chiqib ketilishi faqat ruxsatnoma asosida amalga oshiriladi. Bugungi kunda madaniy boyliklarni bojxona nazorati va bojxona rasmiylashtiruv jarayonida mavjud bir qancha muammolar ham aynan shu masalada bo‘lib kelmoqda. Italiya, Fransiya va boshqa rivojlangan davlatlar qonunchiligiga nazar solsak, madaniy boyliklarni olib chiqish tartibi madaniy boyliklarning turlari va yaratilgan muddatiga qarab alohida belgilab qo‘yilgan. Bojxona

chegarasi orqali madaniy ahamiyatga ega bo‘lgan buyumlarni olib o‘tishda ham milliy manfaatlardan

kelib chiqib, madaniy boyliklarning turkumiga asosan olib chiqish yillari belgilab berilsa, bu boradagi mavjud muammolarni hal qilish osonlashadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 23-martdagi **“O'zbekiston Respublikasida madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi masalalarini tartibga solish to'g'risida”**gi 131-sonli Qarori bilan “Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi tartibi to'g'risida”gi Nizom tasdiqlangan. Unga ko'ra, Madaniy meros agentligi tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga madaniy boyliklarni Respublika hududidan vaqtincha olib chiqish uchun **“Madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasidan vaqtincha olib chiqish huquqini beruvchi”** sertifikat beriladi.

O'rganishlar davomida, jismoniy shaxslar tomonidan sertifikat asosida vaqtincha olib chiqilgan madaniy boylikning taqdiri ya'ni, O'zbekiston Respublikasiga qaytarilganligi to'g'risida aniq ma'lumotlar olish imkoni **mavjud emasligi ma'lum bo'ldi**.

Madaniy meros agentligining “Madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasidan vaqtincha olib chiqish huquqini beruvchi” sertifikatida jismoniy shaxslar tomonidan vaqtincha olib chiqilgan madaniy boyliklarni bojxona posti orqali qaytarib olib kelinganda Madaniy meros agentligining mutaxassislar tomonidan o'rnatilgan tartibda **ekspertizadan o'tkazilishi (aynan ilgari olib chiqilgan madaniy boyliklar ekanligi) maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz**.

Hozirda Respublikamiz hududidagi barcha chegara bojxona postlaridan jismoniy shaxslar tomonidan olib kirilgan (*vaqtincha olib kirish nazarda tutilmoqda*) madaniy boyliklarini bojxona xodimlari bilan

birgalikda mutaxassis sifatida Madaniy meros agentligi mutaxassislari ishtirokida bojxona nazoratidan o'tkazilsa, madaniy boyliklar kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar tomonidan madaniy boylikning qalbaki nusxalarini noqonuniy aylanishi oldi olinadi.

Mazkur yo'nalishda xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish hamda ularning ijobiy xususiyatlarini milliy qonunchiligiga joriy etish va bu sohadagi ma'muriy hamda jinoyat qonunchiligini takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Buning sababi shuki, milliy qonunchilikni xorijiy mamlakatlarning ma'muriy va jinoyat qonunchiligi bilan qiyosiy o'rganish uning afzalliklarini aniqlash va yurtimizda ma'muriy va jinoyat qonunchilikni rivojlantirish istiqbollari chuqurroq anglab yetishga yordam beradi.

Xususan, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 226-moddasi [7], Ozarbayjon Respublikasi Jinoyat kodeksi 206-moddasi [8], Moldova Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi [9], Turkmaniston Jinoyat kodeksi 254-moddasi [10], Armaniston Jinoyat kodeksining 215-moddasi [11], Qirg'iz Respublikasi Jinoyat kodeksining 285-moddasi [12] larida madaniy boyliklarni davlat chegarasidan belgilangan tartibni buzgan holda, qonunga xilof ravishda olib chiqish kontrabanda jinoyatining predmeti sifatida belgilangan. Bu esa qonunda moddiy madaniy meros obyektlarini davlat chegarasidan belgilangan tartibni buzgan holda, qonunga xilof ravishda olib chiqish uchun, mulkni

davlat chegarasidan belgilangan tartibni buzgan holda, qonunga xilof ravishda olib chiqish yoki olib kirishga nisbatan og'irroq jinoiy javobgarlik belgilanishiga xizmat qilgan.

Bugungi kunga qadar, o'zbek olimlari F.F.Abduqodirov tomonidan JKni "132¹-modda. Tarixiy, ilmiy, badiiy yoki boshqa madaniy qimmatga ega bo'lgan yodgorliklar yoki hujjatlarni qonunga xilof ravishda egallash" uchun javobgarlikni belgilovchi alohida norma bilan to'ldirishda ifodalangan yoki T.X.Xasanovning JKni yangi "169¹-modda. Alohida qiymatga ega predmetlarni qonunga xilof ravishda egallash" uchun javobgarlik belgilashda ifodalangan takliflar berilgan bo'lib, moddiy-madaniy meros obyektlarini muhofaza qiluvchi ijtimoiy munosabatlarga qilingan tajovuzlarni alohida norma bilan muhofaza qilish lozimligi ilgari surilgan[13].

Yuqorida ko'rsatib o'tilganlarga asosanib, O'zbekiston Respublikasidan qonunga xilof ravishda olib chiqish bilan bog'liq qilmishlar uchun javobgarlikni belgilovchi alohida normalarni milliy qonunchilikka kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini quyidagi mazmundagi yangi modda bilan to'ldirish taklif etiladi:

182¹-modda. Madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan qonunga xilof ravishda o'tkazish.

Bojxona nazoratini chetlab yoki bojxona nazoratidan yashirib yoxud bojxona hujjatlari yoki vositalariga o'xshatib yasalgan hujjatlardan aldash yo'li bilan foydalangan holda yoki deklaratsiyasiz yoxud boshqa nomga yozilgan deklaratsiyadan foydalanib, madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish, shunday harakat uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, —

bazaviy hisoblash miqdorining uch yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

O'sha harakatlar:

a) ko'p miqdorda;

b) davlat tomonidan muhofaza ro'yxatlari va reestrlariga kiritilgan madaniy boyliklarga nisbatan;

v) bebaho yoki noyob madaniy boyliklarga nisbatan;

g) bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib;

d) takroran yoki xayfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, —

besh yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

O'sha harakatlar:

a) juda ko'p miqdorda;

b) chegarni buzib o'tish, ya;ni bojxona xizmatining roziligini olmasdan turib, madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan ochiqdan-ochiq o'tkazish yo'li bilan;

v) uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab;

g) xizmat lavozimidan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa, -

o'n yildan o'n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Amaliyotda fuqarolar va xorijiy turistlar tomonidan bojxona chegarasi orqali asosan ahamiyati va qaymati past bo'lgan madaniy buyumlarni olib o'tish holatlari uchraydi. Misol uchun: chiqarilganiga 50 yildan oshgan SSSR tangalari yoki qog'iz kupyuralari. Bu kabi ashyolar uchun og'ir jinoiy javobgarlikni belgilash maqsadga muvofiq emas.

Shunga ko'ra, madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan qonunga xilof ravishda o'tkazish harakatlarining ijtimoiy xavflilik belgilaridan kelib chiqqan holda ma'muriy preyuditsiya orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikni belgilash taklifi kiritilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini quyidagi mazmundagi yangi modda bilan to'ldirish taklif etiladi:

227²⁸-modda. Madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan qonunga xilof ravishda o'tkazish

Bojxona nazoratini chetlab yoki bojxona nazoratidan yashirib yoxud bojxona hujjatlari yoki vositalariga o'xshatib yasalgan hujjatlardan aldash yo'li bilan foydalangan holda yoki deklaratsiyasiz yoxud boshqa nomga yozilgan deklaratsiyadan foydalanib madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish, —

Madaniy boyliklarini musodara qilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan yigirma baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — o'n besh baravaridan o'ttiz baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasidan olib chiqilishi yoki vaqtincha olib chiqilishi (olib kirilishi) huquqini beruvchi sertifikat yoxud passporti mavjud bo'lgan madaniy boyliklarni deklaratsiyasiz O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish bilan bog'liq ravishda sodir etilgan bo'lsa,-

bazaviy hisoblash miqdorining besh baravaridan yetti baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Shunga ko'ra kam ahamiyatli madaniy boyliklar uchun dastlab ma'muriy javobgarlikni belgilashni lozim deb hisoblaymiz. Bundan tashqari madaniy boyliklarning O'zbekiston Respublikasidan olib chiqilishi yoki vaqtincha olib chiqilishi (olib kirilishi) huquqini beruvchi sertifikat yoxud passport olgan bo'lsalarda, ammo bojxona chegarasi orqali harkatlanish davomida belgilangan tartibda deklaratsiyalanmaganligi uchun musodara bilan bog'liq bo'lmagan yengilroq jazo chorasini qo'llash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Yuqorida keltirilgan milliy qonunchilik tizimiga kiritilayotgan mazkur takliflar, yurtimiz hududidagi madaniy, tarixiy, arxeologik qimmatga ega bo'lgan ashyolarni va kolleksiyalarni qalbakilashtirish orqali talon-toroj qilish, ularni bojxona chegarasidan noqonuniy o'tkazish bilan bog'liq huquqbuzarliklarni oldini olish bilan birga mamlakatimizdagi madaniy boyliklarni himoya qilishda va kelajak avlodga yetkazishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. "Madaniy boyliklarni noqonuniy aylanishiga qarshi kurashishda javobgarlikni takomillashtirish masalalari" Monografiya J.Ergashev BI. 2025-yil 3 bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/6445145>
4. O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi O'RQ 678-I-sonli "Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/24377>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori, 27.05.2022-yildagi PQ-261-son <https://lex.uz/uz/docs/6040013>.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.03.1999-yildagi 131-son qarori <https://lex.uz/docs/279299>
7. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi: <http://www.consultant.ru/document/10699/>.
8. Ozarbayjon Respublikasi Jinoyat kodeksi: <http://continent-online.com/30420353>.
9. Moldova Respublikasi Jinoyat kodeksi <http://continent-online.com/2228;-48>.
10. Turkmaniston Respublikasi Jinoyat kodeksi // <http://continent-online.com/31295286>.
11. Armaniston Respublikasi Jinoyat kodeksi: <http://www.parliament.am/show>.
12. Qirg'iz Respublikasi Jinoyat kodeksi// <https://online.zakon.kz/document>.
13. Abduqodirov F.F. "Madaniy boyliklarni qonunga hilof ravishuvi O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish va kirish bilan bog'liq qilmishlarni kriminalizatsiya qilishning asoslari" mavzusidagi maqolasi Bojxona institutida o'tkazilgan "O'zbekiston — 2030" Strategiyasi xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlarida milliy bojxona istiqbollari mavzularidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami.Toshkent. BI. 2024-yil 247 bet.

14. Pardayev, T., Sarmanov, O., & Kamalov, S. (2022). GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY BOJ TARIFI TIZIMINI XALQARO TALABLARGA UNIFIKATSIYALASH. *Economics and Innovative Technologies*, 10(6), 425-433.

15. Adiljonovich, S. O. (2025). O‘ZBEKISTONDA BOJXONA TO‘LOVLARI TUSHUMINING SAMARADORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(03), 249-256.

16. Sarmanov, O., & Sirojev, O. (2025). IMPROVING THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL IN FOREIGN TRADE OPERATIONS. *International Journal of Political Sciences and Economics*, 1(3), 85-91.